

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

DATE: March 10, 2025

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.03.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Юлдашев Элдор

PhD, ISFT институти Бухгалтерия ҳисоби кафедраси катта ўқитувчиси
eldor1989yuldashev@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада миллий иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш шароитида кичик бизнес корхоналари фаолиятида инвестициялар ҳисобини юритишнинг методологик ва амалий жиҳатлари тадқиқ қилинган ва уни такомиллаштиришга қаратилган илмий таклифлар ишлаб чиқилган.

Аннотация: В этой статье рассматриваются условия ведения бизнеса предприятиями, инвестиционная деятельность, Юриспруденция, методология и практика проведения исследований и совершенствования научных предложений.

Annotation: In this article it is discussed the business environment of enterprises, investment activities, law, methodology and practice of conducting research and improving scientific proposals.

Таянч сўзлар: молиявий ҳисоб, молиявий ҳисобот, молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот, фойда ва зарар тўғрисидаги ҳисобот, актив, пассив, капитал, мажбуриятлар, даромад, харажат, фойда, зарар, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари.

Ключевые слова: финансовый учет, финансовый отчет, отчет о финансовом состоянии, отчет о прибылях и убытках, отчет об активах, пассивах, капитале, доходах, убытках, доходах, убытках, стандартная финансовая отчетность.

Key words: financial accounting, financial reporting, financial statement, statement of profit or loss, assets, liabilities, capital, income, losses, income, losses, standard financial statements.

КИРИШ.

Жаҳон иқтисодиётининг тараққий этишида кичик бизнеснинг аҳамияти, инвестицион имконияти, камбағалликни қисқартириш ва меҳнатда бандларни даромад манбаи билан таъминлашдаги ўрни юқори аҳамият касб этиб бормоқда. «Ривожланган мамлакатларда кичик ва ўрта бизнеснинг мамлакат ЯИМдаги улуши 50-60 фоиз оралиғида ташкил этади. Жумладан, Кореяда – 48 фоиз, АҚШда – 50 фоиз, Буюк Британияда – 51 фоиз, Германияда – 53 фоиз,

Финляндияда – 60 фоиз, Нидерландияда – 63 фоизни ташкил этади»⁸. Бугунги глобаллашув шароитида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини краудфандинг, краудлендинг, краудинвестинг асосида инвестиция киритиш ҳисобига уларнинг иқтисодиётдаги ўрни ва улушини ошириш ҳамда инновацион технологияларни жорий этиш асосида такомиллаштиришга алоҳида аҳамият бериб келинмоқда.

Жаҳонда кичик бизнеснинг иқтисодий эркинлаштиришга юқори даражадаги мослашувчанлик хусусиятини инобатга олган ҳолда, давлат томонидан кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш, хусусан, ушбу соҳага инвестициялар киритишнинг янги замонавий усуллари, уларни инвестициялаш самарадорлигини ошириш юзасидан ҳалқаро илмий тадқиқот ташкилотлари томонидан илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ўзбекистон шароитида ҳам мамлакат миллий иқтисодиётини ривожлантиришни драйвери бўлган кичик бизнес субъектларига хусусий инвестицияларни жалб қилиш, тўғридан тўғри инвестициялар киритишни рағбатлантириш ва ривожлантиришнинг илмий-амалий жиҳатидан чуқур тадқиқ қилиш долзарб илмий муаммолардан ҳисобланади.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда бозор иқтисодиётининг асоси бўлган хусусий мулк устуворлигини мустаҳкамлайдиган барқарор қонунчилик базаси яратилганини қайд этиш зарур. Ўрта мулкдорлар синфини шакллантириш, мамлакат иқтисодиётини барқарор юксалтириш, янги иш ўринлари яратиш ва аҳоли даромадини оширишнинг муҳим омили бўлган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни жадал ривожлантириш бўйича қулай ишбилармонлик муҳити ҳамда ишончли ҳуқуқий кафолатлар яратилди. Кичик бизнес субъектлари фаолиятини ривожлантириш билан боғлиқ бўлган муаммоларни ҳал қилиш мамлакат иқтисодиётининг барқарор ривожланишини таъминлаш нуқтаи-назаридан жуда долзарб ҳисобланади. Мамлакатимиз мустақилигининг дастлабки йилларидан бошлаб ушбу соҳани ривожлантириш учун хизмат қилувчи бозор инфратузилмасини ривожлантириш, тадбиркорлар ҳуқуқларини химоя қилиш, молиявий қўллаб-қувватлашни ташкил қилиш ва қонуний-ҳуқуқий базасини шакллантиришга катта эътибор қаратилди.

Адабиётлар шарҳи.

Тадбиркорликнинг мақсади эса инновация, илғор ғоялар асосида ўсиш (иқтисодий, ижтимоий ва бошқалар) ва жамиятни ривожлантиришдир. Бизнес жамиятни зарур товарлар ва хизматлар билан тўлдириш мақсадига эга бўлган соҳа бўлиб, фойда олиш учун мўлжалланган фаолият сифатида тушунилади, тадбиркорлик-ижодкорлик, инновация ва бошқалар.

Иккала тушунчалар ҳам таҳлика ва шахсий масъулият, фаолият субъектларининг умумий шахсий хусусиятлари (масъулият, ўз-ўзини рағбатлантириш, қарор қабул қилиш қобилияти ва бошқалар) билан тавсифланади. Тадбиркорлик фаолиятига нисбатан эса турли хил инновацияларни таъкидлаш жоиз.

⁸ issledovanie-ier-msp-27.07.18.pdf

Атамаларни ўрганишда ўз асарларида бир қатор замонавий олимлар бу масалага эътибор қаратдилар. Шундай қилиб, А. Н. Асаул тадбиркорликни иқтисодий фаолият деб ҳисоблаган ҳолда, унинг бизнестан асосий фарқи инновацион бўлиб, бозор мувозанатининг бузилишига олиб келади⁹, деб таъкидлайди. Тадбиркор бозор мувозанатининг бузилишларидан фойдаланиб қўшимча даромад олиши мумкин. Вақт ўтиши билан сармояни бундай соҳага йўналтириш, инновацияларнинг тарқалиши барча бозор иштирокчилари учун шарт-шароитларни пасайтиради, самарани камайиши қонунига мувофиқ қўшимча даромад камаяди. Бу бизнес субъектларининг бозор мувозанатини тиклашга ёрдам бериб, ишлаб чиқаришни диверсификация қилишга ундайди.

П. А. Гурянов бизнес ва тадбиркорлик ўртасидаги фарқлар, асосан, хорижий иқтисодчилар саноат инқилоби даврида таъкидлаганлари каби¹⁰ дир деб ҳисоблайди. Классик тадбиркорлик кўплаб хавф-хатарларга боғлиқ бўлган ва фойда олиш ҳамда фирманинг қийматини оширишга (максимал даражага) йўналтирилган инновацион ишлаб чиқариш фаолиятининг ўзига хос тури эканлигини таъкидлайди.

П. Друкер тадбиркорликни бизнестан фарқлаб, эътиборни "ҳар бир янги кичик бизнес субъекти айна вақтда тадбиркор эмас"¹¹ деб таъкидлайди. Мисол учун, яна бир пиццерия, кафе ва бошқаларни очиш орқали инновацион жараённинг йўқлиги, учун бу хатти-ҳаракатларга тааллуқли эмас деб ҳисоблайди. Тадбиркорлар янги бизнестда озчиликни ташкил этиб, улар янги ва мавжуд бўлган бошқа нарсаларни яратишга уринишлар билан ажралиб турадилар, шу билан бирга товарлар қийматини ўзгартиради ва янгилайдилар. П. Друкернинг фикрига кўра, тадбиркор ўзгаришларни аниқлайди, уларга тезда мослашади, уларни имконият сифатида ишлатади.

Г. Стевенсон тадбиркорлик таърифини ихтирочилик билан тўлдирди. Унинг сўзларига кўра, "ҳозирги вақтда мавжуд бўлган ресурсларни ҳисобга олмаган ҳолда имкониятни таъқиб қилиш"¹² билан ажралиб туради. Унинг тадқиқотига кўра, тадбиркорнинг фаолияти дастлаб нафақат имкониятларнинг мавжудлигини аниқлаш, балки ресурсларни танлаш эркинлигини чеклаш қобилиятига асосланган.

Р. Червитз интеллектуал тадбиркорлик концепциясини таклиф қилди. У шундай деб ёзган эди: "моддий бойликни яратиш бу тадбиркорликнинг намоён бўлишидан биридир. Тадбиркорлик - бу бизнес эмас, бу дунёни эгаллаш учун ўрнатилган фаолиятдир, бу маданий инновация жараёнидир"¹³.

⁹ A.N.Asaul The organization of business activity: tutorial // A.N. Asaul – SPb...: ANO IPEV, 2009. P. 336.

¹⁰ Guryanov P.A. About entrepreneurship // P.A.Guryanov // Modern scientific researches and innovations. <http://web.snauka.ru/issues/2011/07/1453>.

¹¹ Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы / П.Ф. Друкер: Пер. с англ. — М.: Бук Чембэр Интернэшнл, 1992. 352 с.

¹² Stevenson H.H. The Entrepreneurial Venture / H.H. Stevenson, W.A. Sahlman, M.J. Roberts, A.Bhide, 1999. 622 p.

¹³ Cherwitz A.R. Intellectual Entrepreneurship. A vision for graduate education / A.R. Cherwitz, Ch.A. Sullivan / Change. - November/December. 2002. P. 23 – 27. Режим доступа: <https://webspace.utexas.edu/cherwitz/www/ic/articles.html>.

Фикримизча ҳозирги вақтда тадбиркорлик турли фаолиятлар билан белгиланади:

- даромадни максимал даражада оширишга қаратилган махсус фаолият сифатида;
- фойда олишга қаратилган товарлар ва хизматлар ишлаб чиқариш бўйича;
- ташаббускор фаолияти;
- мулкни сотиш функцияси;
- фойда олиш учун инновацияларни амалга ошириш;
- даромадни максимал даражада ошириш учун капитални оширишга қаратилган ҳаракатлар ва бошқалар.

Кўпчилик тадбиркорлик фаолиятининг асосий мақсади сифатида фойда олишга эътибор беради. Бироқ, А. Н. Асаул¹⁴, Г. Л. Багиев¹⁵ ва бошқалар фикрига кўра, тадбиркорлик ўзининг якуний мақсадига эга эмас, чунки талабни такрорлаш ва доимий ўзгарувчан, доимий равишда ўсиб бораётган индивидуал ёки ижтимоий гуруҳнинг эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ репродуктив жараённинг узлуксизлиги деб изоҳлайдилар. Шу муносабат билан, энг яхши янгиликларга қаратилган, ривожланиш жараёнининг ҳар бир босқичида максимал даромадни келтириб чиқарадиган, ишлаб чиқариш, сотиш, маркетинг, логистика, бошқариш, ташкил этиш, маҳсулотлар ва хизматлар учун якуний истеъмолчининг талаби, эҳтиёжлари шу билан бирга жараёндаги ўзгаришлар доимий кидириш жараёни сифатида белгиланган бўлиши талаб этади.

Иқтисодчи олим Қ.Муфтайдинов, тадбиркорлик-бозор иқтисодиётининг бош категорияси бўлиб, товар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш жараёнида бизнес фаолиятининг энг зарурий интеллектуал омили сифатида хусусий ёки бошқа сармояларга асосланган, чекланган ишлаб чиқариш ресурслари асосида, хавф-хатар остида, хусусий даромад олиш ва жамоанинг ижтимоий манфаатдорлигини таъминлаш билан боғлиқ бўлган ижтимоий–иқтисодий фаолиятдир¹⁶, деб таърифлайди.

“Иқтисодиёт назарияси” фанидан дарслик муаллифлари Иқтисодчи олимлар “Ш.Шодмонов, У.Ғофуровлар “тадбиркорлик фаолияти – шакли ва соҳасидан қатъий назар фойда олиш ва ундан самарали фойдаланиш мақсадига қаратилган иқтисодий фаолият”, эканлигини таъкидлаб ўтишган.

Бозор иқтисодиётига асосланган жамиятларда Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи субъектлар учун зарур шарт-шароитлар қонунлар орқали таъминламас экан, ушбу фаолиятнинг самарадорлигини ошириш мумкин эмаслигини ҳисобга олган иқтисодчи олим А.Қодиров “Тадбиркорлик қонунлар

¹⁴ Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: учебник / А.Н. Асаул. – СПб.: АНО ИПЭВ, 2009. 336 с. Режим доступа: www.aup.ru/books/m614_2.htm.

¹⁵ Багиев Г.Л. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие / Г.Л. Багиев, А.Н. Асаул / [под общей ред. Проф. Г.Л. Багиева]. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. 231 с.

¹⁶ Қ.М. Муфтайдинов. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари. 08.00.01 – Иқтисодий назария. Иқтисод фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Тошкент 2004 й.

доирасида хусусий мулк субъектларининг ўзларини мол мулкларини хавф-хатарга қўйиб ва ўзларининг жавобгарлиги остида фойда олиш мақсадидаги иқтисодий ўрнаткич фаолиятидир”¹⁷, деб таърифлайди.

Бизнинг фикримизча, тадбиркорлик фаолиятининг натижаси бизнесни ташкил этиш (ривожлантириш), ўз навбатида, бизнеснинг мақсади фойда олишдир. Шундай қилиб, фойда олиш тадбиркорликнинг воситачилик мақсадида. Тадбиркорлик фаолиятининг иқтисодий моҳияти ижтимоий талабни қондириш мақсадида ишлаб чиқариш омилларининг янги комбинациясини (маҳсулот, технология, ташкилий ёндашувларни янгилаш) топиш ва амалга оширишдан иборат.

Юқорида келтирилган далилларга асосланиб, тадбиркорликнинг асосий мақсади ўсиш (иқтисодий, ижтимоий ва бошқалар), ривожланиш, инновациялар ва илғор ғояларга асосланган фаолиятдир. Бизнес жамиятни зарур товарлар ва хизматлар билан тўлдиришни мақсад қилган бўлса, тадбиркор учун бу фойда олишни ва жамият учун эҳтиёжларни қондиришни ўз ичига олади. Бизнес жараёни ишлаб чиқариш кўрсаткичларининг ижобий миқдорий динамикасини назарда тутаяди. Бозор тўйинганлиги сабабли, ўсиш тўхтайдиган, лекин бизнес ўз фаолиятини амалга оширади, унинг миқдорий кўрсаткичларини бозор эҳтиёжларига мос равишда тузатади. Бу ишлаб чиқаришни қисқартиришга, фаолиятнинг барқарорлигига эришишга ёки лойиҳани қисқартиришга олиб келиши мумкин.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқот жараёнида тизимли таҳлил, тарихийлик ва мантиқийлик, индукция ва дедукция, анализ ва синтез, қиёсий ва селектив танлаб тадқиқ қилиш, монографик таҳлил ва гуруҳлаш, эконометрик таҳлил ва прогнозлаштириш усуллари қўлланилган.

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожланишининг илмий-назарий асослари комплекс таҳлил қилинган;

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг инвестициялаш самарадорлиги кўрсаткичлари аниқланган;

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашнинг илғор хориж тажрибаси қиёсий таққосланган;

Ўзбекистон иқтисодиётида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг тутган ўрни баҳоланган;

мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашнинг ўзига хос хусусиятлари ва мавжуд муаммолари аниқланган;

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашга қаратилган давлат дастурлари самарадорлигини оширишнинг муқобил сценариялари бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Натижалар: Маълумки кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти давлат томонидан маълум бир шарт-шароитлар яратилгандагина амалга оширилиши мумкин. Унинг таркиб топиши авваламбор жамиятдаги

¹⁷ Қодиров А. Экономическая теория. – Т.: ТГТУ, 1999. С. 87.

маълум бир вазиятнинг вужудга келиши билан боғлиқ бўлиб, ундаги сиёсий ва иқтисодий вазият тадбиркорлик фаолиятини таркиб топтиришга йўналтирилган бўлади.

Чунки тадбиркорлик, айниқса, унинг кичик бизнес шакли иқтисодий тараққиётнинг муҳим омили сифатида нафақат жамиятнинг миллий ва маънавий салоҳиятини оширишга кўмаклашади, балки ҳар бир инсоннинг маҳорати ва қобилиятини рўёбга чиқариш учун қулай замин яратади. Иқтисодий ва илмий-техникавий салоҳияти юқори мамлакатларда давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бири кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ. Кичик бизнес хажмининг кичиклиги унинг оммавийлигига сабаб бўлади ва шунинг учун ҳам янги ишчи ўринларини яратишда тадбиркорликнинг ушбу шакли ҳаётда, амалиётда қўл келади.

Бинобарин, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти мамлакат иқтисодиётининг асосий дастаги сифатида қуйидаги масалаларни ҳал этиши, пировардида иқтисодиётни барқарорлаштиришга қаратилади. Биринчидан, ислохотлар натижасида қисқа фурсатда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари мамлакат яши ички маҳсулотининг 60-70 фоизига яқинини ишлаб чиқариши керак. Иккинчидан, улар аҳоли бандлиги ва даромадлари ўсишининг энг муҳим манбаи бўлмоғи зарур. Учинчи масала – мулкдорлар синфини мамлакатдаги сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий барқарорликни тامينлайдиган асосий куч сифатида шакллантириш зарур. “Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасида хусусий тадбиркорлик, кичик бизнес фаолияти билан шуғулланувчи корхоналар иқтисодиётнинг барча тармоқларида ташкил этилмоқда. Шу билан кичик корхоналарнинг иқтисодиётдаги ўрни ва аҳамияти ортиб бормоқда. Хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнеснинг миллий иқтисодиётни ривожлантиришдаги аҳамияти қуйидагилар билан тавсифланади:

- Хусусий тадбиркорлик бозор иқтисодиёти шароитида зарур тезкорликни таъминлаб, ишлаб чиқаришдаги чуқур ихтисослашув ва тармоқлашган кооперацияни яратади, буларсиз юксак самарадорликни таъминлаб бўлмайди;

- Бозор учун зарур бўлган рақобатчилик муҳитини яратади ҳамда ўзгариб турадиган бозор талабига мослаб тезда ишлаб чиқариш турини ўзгартириб олиш қобилиятига эга эканлиги билан ажралиб туради;

- Истеъмолчилик соҳасида юзага келадиган бўшлиқни тезда тўлдиришга қодир бўлиб, энг замонавий машина ускуналари ва технологиядан фойдаланиб сарфланган сармоянинг ўрнини жуда тез қоплай олади”¹⁸.

Тадбиркорлик фаолиятига оид қонунчилик базасининг яратилиши ва босқичма босқич такомиллаштирилиши эса кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланишига, уларнинг сони ҳамда иқтисодий тармоқлардаги улушининг тобора ортиб боришига хизмат қилмоқда. Хусусан, “кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни рағбатлантириш

¹⁸ www.ziyounet.uz/uploads/books/49959/54212384bcce7.pdf

бўйича кўрилган чора-тадбирлар натижасида ўтган йили 20 мингдан зиёд янги кичик бизнес субъектлари ташкил этилди, уларнинг умумий сони 195 мингдан зиёдни ташкил этди. Бу 2000 йилга нисбатан 2 баробар кўпдир. Ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасининг улуши 2000 йилдан буён 31 фоиздан 56 фоизга, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда 12,9 фоиздан 31,1 фоизга ўсди. 2014 йилда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида 480 мингдан ортиқ янги иш ўрни ташкил этилди. Бу яратилган жами иш ўринларининг ярми демакдир. Бугунги кунда иқтисодиётнинг ушбу соҳасида иш билан банд бўлган аҳолининг 76,5 фоиздан зиёди меҳнат қилмоқда. 2000 йилда бу кўрсаткич 49,7 фоизга тенг эди. Иқтисодиёт соҳасида изчил амалга ошираётган ана шундай чора - тадбирларимиз ўзининг юксак самарасини бермоқда”¹⁹.

Бозор тизимида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти ижтимоий йўналтирилган соҳа сифатида, кишилар фаровонлигини таъминлаш, давлатнинг иқтисодий барқарорлигини юксалтиришдан иборат бўлиб, унга эришиш тадбиркорлик фаолиятининг иқтисодий тараққиётини таъминлаш орқали юзага келади. Тадбиркорлик фаолиятининг ижтимоийлиги кўйидаги йўналишларда олиб борилади:

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларида меҳнат унумдорлигини ошириш йўли орқали даромадларнинг ўсишини таъминлаш;
- ижтимоий фондларни молиялаштириш орқали аҳолининг кам таъминланган қисмига ёрдам кўрсатиш;
- аҳоли учун зарурий истеъмол товар ва хизматларни етказиб бериш;
- солиқ тўловларини амалга ошириш орқали ижтимоий химояга йўналтирилган манбаларни кўпайтириш;
- иш жойларини яратиш йўли билан бандликни ошириш, аҳоли даромадларининг ўсишини таъминлаш;
- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти натижасида шаклланиб бораётган таълим масканлари орқали аҳолини касб-хунар ҳамда саводхонлик даражасини ошириб бориш.

Ривожланаётган жамиятларда аҳоли турмуш даражасининг ортиб бориши тадбиркорлик фаолиятини ривожланиши билан узвий боғланган ҳамда бир-бирини тақозо этади. Тадбиркорлик фаолиятининг ривожланганлик даражаси, истеъмол фонди шунча бўлишини тақозо этгани ҳолда, истеъмолнинг ортиши юзага келади, бу эса жами талабни кўпайтириш орқали ишлаб чиқаришга ижобий таъсир этади. Бозордаги талаб эҳтиёжни қондириш фойдани максималлаштириш шартига айланиши объектив тарзда тадбиркорликка ижтимоий хусусият бағишлайди. Тадбиркорлик фаолияти натижасида хўжалик субъектларининг иқтисодий манфаати юзага чиқади. Биринчидан, тадбиркорлик орқали капитал соҳиблари ва ёлланиб ишловчиларнинг иқтисодий манфаатлари даромадларни ишлаб чиқаришни ўзида бирламчи тақсимланиш жараёнида юзага чиқади. Тадбиркорлар

¹⁹ www.gazeta.norma.uz/publish/doc/text11352

томонидан шаклланган бюджетдаги даромад қайта тақсимланиш орқали бошқа субъектлар манфаати юзага чиқишига олиб келади. Ишлаб чиқариш тадбиркорликни турли мулкый шакллари доирасида борганидан манфаатлар улар билан боғланиб, мақсадлар шаклига киради.

Тадбиркорлик фаолияти самарали ривожланишининг муҳим шарти бозор иқтисодиёти шароитида унинг инновацион хусусиятга эга бўлишидир. Рақобат шароитида тадбиркорлик фаолияти инновацион хусусиятга эга бўлишини тақозо этиб, уни қўллаб қувватловчи дастак сифатида давлат намоён бўлади.

Тадбиркорлик фаолиятини инновацион йўналишдаги инвестициялар билан таъминлаш қўйидаги вазифаларни ҳал этишни тақозо қилади:

- тадбиркорлик фаолиятидаги ишлаб чиқариш харажатларини ва хатарларни камайтириш;
- ишлаб чиқариш жараёнида қўлланиладиган ишлаб чиқариш технологияларини патентлар орқали янгилаб бориш;
- тадбиркорлик фаолиятини тежамкорлик асосида ташкил этиш;
- тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги иқтисодий-техникавий ишлаб чиқариш муносабатларидаги мавжуд тўсиқларни бартараф этиш;
- фундаментал фанлар ривожини давлат томонидан молиялаштириш ва х.к.

Юқоридагиларга хулоса қилиб, шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, “Тадбиркорликнинг шаклланиши ва ривожланиши учун, мавжуд шароитлар бўлишини тақозо этиб, улар асосида умуман товар ишлаб чиқаришнинг умумий ижтимоий–иқтисодий шарт-шароитлари ётади.

Биринчидан, тадбиркор хўжалик юритишда унинг бирон турини танлаш, ишлаб чиқариш жараёнини амалга ошириш, уни ўзгаришларга мослаштириш, манбаларни танлаш, ресурс топиш, маҳсулот сотиш, уларга баҳо белгилаш, фойдани тасарруф қилиш ва шу кабилар бўйича маълум ҳуқуқ ва эркинликлар мавжуд бўлишини тақозо этади.

Иккинчидан, тадбиркор ишлаб чиқариш воситаларига, ишлаб чиқарилган маҳсулот ва олинган даромадга мулкчилик ҳуқуқига эга бўлиши керак. Тадбиркорлик фаолияти мулкдорнинг ўзи томонидан ҳам, унинг мол-мулки асосида иш юритувчи субъект томонидан ҳам амалга оширилиши мумкин. Хўжалик юритиш ҳуқуқи, яъни мол-мулкдан фойдаланиш ва даромадни тасарруф қилиш тадбиркор томонидан такрор ишлаб чиқариш жараёнини бошқаришининг муҳим шарт-шароитини ташкил қилади. Маълумки, тадбиркорлик фаолиятининг вазифаси нафақат фойда олишга, балки уни қайси мақсадларда ишлатиш ва самарали сарфлаш йўллари топишга қаратилади, яъни у истемол-тақсимотчи нуктаи-назаридан эмас, балки юқори рақобатбардошлиликни сақлаб туриш, хўжаликни такомиллаштириш, кенгайтириш ва шу кабиларни амалга оширишга асосланади.

Учинчидан, хўжалик юритиш йўлини эркин танлаш, даромадни

инвестициялаш имконияти ва шу кабиларни реал таъминлайдиган маълум иқтисодий муҳит ва ижтимоий сиёсий шароит яратиши зарур.

Тўртинчидан, тадбиркорлик мулкчилик ва ўзлаштириш турли-туман шакллари ва турларининг мавжудлигини тақозо қилади. Ўз навбатида мулкчилик ва ўзлаштириш соҳаларидаги турли-туманлиликнинг ўзи объектив ҳодиса бўлиб, ишлаб чиқарувчи кучларнинг ривожланиши оқибати сифатида майдонга чиқади”²⁰.

Шунингдек, етарли молиявий манбаларга, яхши маълумот ва малакали тайёргарликка эга бўлиш, умумий тижорат қонунчилиги, солиқ бўйича имтиёзлар, тадбиркорлик муҳити ва уни ривожлантиришда жамият манфаатдорлигининг мавжуд бўлиши тадбиркорликни ривожлантиришнинг навбатдаги шарт-шароитлари ҳисобланади.

Тадбиркорлик фаолиятининг келажаги тадбиркорлик муҳити билан белгилиб, жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий вазиятни ақс эттиради. Ижтимоий-иқтисодий вазиятга иқтисодий мустақиллик, тадбиркорлар синфи, иқтисодий алоқаларда бозорнинг устуворлиги, тадбиркорлик капиталини мужассамлантириш шароитининг мавжудлиги ва зарур ресурслардан фойдаланиш киради. Тадбиркорликнинг ижтимоий мустақиллик даражаси бозорда вужудга келаётган мустақил корхона ва ташкилотлар сони билан тавсифланади. Тадбиркорлик муҳитини шакллантириш бошқариладиган жараён дур. Лекин бошқариш усуллари маъмурий ёки директив кўринишда бўлиши мумкин эмас. Уларнинг асосий тадбиркорлик фаолияти субъектларига таъсир этиладиган чоралардан эмас, балки шундай субъектларнинг таркиб топиши йўлида қулай шарт-шароитларни яратишдан иборат бўлиши керак. Тадбиркорлик муҳитини таркиб топтириш кўп жиҳатли жараён бўлиб, у ўз ичига қуйидагиларни қамраб олади:

-замонавий тафаккурни шаклланиши ҳамда жамият аъзолари психологиясининг улар билан боғлиқ бўлган ўзгариши;

-тадбиркорликни рағбатлантирувчи миллий дастурлар ҳаётийлигини таъминлаш ва уни қўллаб қувватлаш.

Тадбиркорликни ривожлантиришнинг асосий мақсади сифатида мамлакат иқтисодий узишининг кўшимча манбаи сифатида ижтимоий муаммоларни бартараф этишда катта роль уйнайди, бандлик муаммоларини ҳал этиш, миллий бойликни ўстириш ва миллатнинг фаровонлиги учун хизмат қилади. (1.1-расм.)

²⁰ www.el.tti.uz

1.1-расм. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлигини шакллантириш

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик нафақат мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда, балки юз бериши мумкин бўлган турли инқирозлардан чиқиб кетишда ҳам катта аҳамиятга эга ва энг асосийси, барқарор шу билан бирга, мослашувчан соҳа ҳисобланади. Юқорида кўриб чиқилган барча шарт-шароитлар мавжуд бўлган давлатларда тадбиркорлик яхши ривожланади, акс ҳолда фаолиятнинг бу тури хуфёна иқтисодиёт соҳасига ўтиб кетиши эҳтимоли ҳам юқори бўлади.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашга оид назарий-услубий қарашларни тадқиқ этиш асосида, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини инвестициялаш иқтисодий категориясига қуйидагича тариф бериш мумкин деб ҳисоблаймиз: “бозор иқтисодиёти шароитида мамлакатда амал қилаётган қонунчилик доирасида корхона (юримдик мақомга эга бўлган фирма, ташкилот) ёки жисмоний шахсларнинг бўш турган пул маблағларидан мақсадли фойдаланиш, жумладан, давлатнинг кафолати асосида хорижий инвестицияларни кичик корхоналарнинг хўжалик фаолиятига фойда олиш мақсадида йўналтирилиши кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашни англатади” (1.2-расмга қаранг).

1.2-расм. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида инвестицияларнинг шаклланиши²¹

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашнинг назарий-услубий асосларини тадқиқ этиш асосида юқорида ишлаб чиқилган инвестиция иқтисодий категориясига берилган таърифга асосланган ҳолда, инвестицияларнинг самарадорлиги кўрсаткичини аниқлашда инвестицияларнинг рисклилик ва даромадлилик даражалари ўртасидаги ўзаро боғлиқликни тўғри таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ бўлади. Рақобатлашган бозор иқтисодиёти шароитида инвестицияларнинг рисклилик ва даромадлилик даражалари ўртасида тескари боғлиқлик мавжуд ҳисобланади. Яъни, инвестицион лойиҳанинг рисклилик даражаси қанчалик юқори бўлса, инвесторнинг юқори даромадга эга бўлиш имконияти шунчалик камайиб боради, ёки аксинча.

Таҳлиллар кўрсатишича, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида амалга оширилаётган инвестицион лойиҳаларнинг самарадорлиги кўрсаткичларини баҳолашда соф дисконтланган даромад, корхонанинг даромадлилик индекси, унинг ички даромад нормаси ва инвестицион лойиҳа қийматининг қайтарилиши (қоплаш) муддати кўрсаткичларидан кенг фойдаланилади.

Корхонанинг инвестицион қўйилма самарадорлиги кўрсаткичи корхонада амалга оширилган инвестицион лойиҳа натижасида корхонанинг молиявий барқарорлик кўрсаткичларининг ривожланиш тенденцияларини аниқлаш ва уларни баҳолаш имконини беради. Бунда инвестицион лойиҳани амалга оширишдан аввалги даврдаги корхонанинг молиявий кўрсаткичлари билан инвестицион лойиҳани амалга ошириш пайтидаги ва ундан кейинги даврдаги корхонанинг даромадлари ва харажатлари ўртасидаги фарқланишнинг ўзгариши баҳоланади. Ушбу баҳолашни амалга ошириш

²¹ Муаллиф томонидан тузилган

корхонанинг даромадлиги индекси, унинг рентабеллиги даражаси билан бир қаторда инвестицион жозибадорлигини баҳолаш имконини беради.²²

Корхона учун хос бўлган инвестицион лойиҳа самарадорлиги кўрсаткичи корхонанинг инвестицион фаолияти тўғрисида тегишли хулосаларни чиқариш имконини беради. Бунда инвестицион лойиҳанинг қиймати, уни амалга ошириш даври ва инвестицион лойиҳа қийматининг қайтарилиш (қоплаш) муддатлари ўртасидаги нисбатлар ўзаро баҳоланади.²³

Хулоса қилиб айтганда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини инвестициялашнинг иқтисодий самарадорлигига бағишланган илмий тадқиқотимиз асосида қуйидаги илмий хулосалар олинди:

1. Бозор иқтисодиёти шароитида корхона (юримдик мақомга эга бўлган фирма, ташкилот) ёки жисмоний шахсларнинг бўш турган пул маблағларидан мақсадли фойдаланиш, жумладан, уларни кичик корхоналарнинг хўжалик фаолиятига фойда олиш мақсадида йўналтирилиши кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашни англади.

2. Иқтисодий адабиётда инвестицион самарадорлик кўрсаткичини баҳолашга қаратилган аксарият ёндашувларда, баҳолашни амалга оширишнинг мақсади, вазифалари, объекти ва тадқиқот предмети нуқтаи назаридан ўзаро фарқланган ҳолда, уларнинг салмоқли қисми айнан инвестицион лойиҳаларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолашга қаратилган бўлса, айрим илмий тадқиқотларда инвестицион лойиҳанинг иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари билан корхонанинг инвестицион фаолияти ўртасида ички боғлиқликлар таҳлил этилган.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. A.N.Asaul The organization of business activity//A.N. Asaul–SPb.:ANO IPEV, 2009. P. 336.
2. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: учебник / А.Н. Асаул. – СПб.: АНО ИПЭВ, 2009. 336 с. Режим доступа: www.aup.ru/books/m614_2.htm.
3. Абдулрагимов, И. А. Инвестиционная деятельность в АПК РФ: проблемы и пути развития / И. А. Абдулрагимов // Экономические науки. – 2016. – № 4. – С. 79-81.
4. Cherwitz A.R. Intellectual Entrepreneurship. A vision for graduate education / A.R. Cherwitz, Ch.A. Sullivan / Change. - November/December. 2002. P. 23 – 27. Режим доступа: <https://webpace.utexas.edu/cherwitz/www/ie/articles.html>.
5. Степанова Г. Оценка эффективности реальных инвестиций в секторе малого бизнеса. <https://pandia.ru/text/78/030/37813.php> (мурожаат санаси: 01.01.2021 й.)
6. FAO, IMAC.2020.
7. Guryanov P.A. About entrepreneurship // P.A.Guryanov // Modern scientific researches and innovations. <http://web.snauka.ru/issues/2011/07/1453>.
8. Stevenson Н.Н. The Entrepreneurial Venture / Н.Н. Stevenson, W.A. Sahlman, M.J. Roberts, A. Bhide, 1999. 622 p.

²² Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов / Министерство экономики РФ, Министерство финансов РФ, Госкомпром РФ ; рук. авт. кол. : Коссов В. В., Лившиц В. Н., Шахназаров А.Г. – М. : НПО ; Экономика, 2000. – 421 с.

²³ Виленский, П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика / П. Л. Виленский, С. А. Смоляк, В. Н. Лившиц. – М. : Дело, 2008. – 1104 с.

9. Басовский, Л. Е. Экономическая оценка инвестиций / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 241 с маълумотлари асосида
10. Багиев Г.Л. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие / Г.Л. Багиев, А.Н. Асаул / [под общей ред. Проф. Г.Л. Багиева]. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. 231 с.
11. Виленский, П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика / П. Л. Виленский, С. А. Смоляк, В. Н. Лившиц. – М. : Дело, 2008. – 1104 с.
12. Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы / П.Ф. Друкер: Пер. с англ. — М.: Бук Чембэр Интернэшнл, 1992. 352 с.
13. Фомин П.А., Герасимов А.Н. Разработка методики оценки инвестиционного обеспечения малого предпринимательства. Электронный научный журнал “Инженерный вестник Дона”, № 2, ч.2 (2015). с. 13
14. Quvvatov G. et al. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O‘ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA’SIRI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-15.
15. Quvvatov G., Norquzivev A. O‘ZBEKISTONDA QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIGI MA‘MURCHILIGI AMALIYOTI, YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI, UNI SODDALASHTRISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 4-9.
16. Quvvatov G. TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MIKROMOLIYA XIZMATLARINING O‘RNI VA ULUSHINI OSHIRISH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 11-15.
17. Quvvatov G. MUHIM QARORLAR ASOSIDA MIKROMOLIYA TASHKIOTLARIGA BERILAYOTGAN IMKONIYATLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 7-10.
18. Quvvatov G. MIKROMOLIYA TASHKIOTLARIGA BERILAYOTGAN IMKONIYATLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 3-6.
19. Quvvatov G. MOLIYAVIY RESURSLARNING TAHLILI VA UNING KORXONA ISTIQBOLIDAGI ROLI //Iqtisodiyot va ta’lim. – 2023. – Т. 24. – №. 5. – С. 240-247.
20. Quvvatov G. et al. DAVLAT BUDJETI IJROSI TO‘G‘RISIDAGI HISOBOT VA UNING AXBOROT IMKONIYATLARI TAHLILI //Ta’lim fidoyilari. – 2023. – Т. 6. – С. 63-70.
21. Kuvvatov G. Mechanism for Managing Financial Resources of Industrial Complex //Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN. – С. 2456-6470.
22. Kuvvatov G. Methods for evaluating the effectiveness of use financial resources of the enterprise //Экономика и социум. – 2021. – №. 9 (88). – С. 101-104.